

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
IV-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELI.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
INVESTITSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHDA IPO VA KORPORATIV OBLIGATSIYALAR SAMARADORLIGI	115
G'afurov Sherzod Abdvaxob o'g'li	
O'ZBEKISTON TURIZM BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARNING AHAMIYATI	120
Usmanova Zumrad Islamovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MEKANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	
XORIJIY DAVLATLAR AMALIYOTIDA XUSUSIY INVESTITSİYALAR VA AHOLI DAROMADLARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TARTIBGA SOLISH YO'NALISHLARI	135
Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY TAHLILI VA BASHORATI	141
Xakimov D.R.	
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА ЗАНЯТОСТЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ	151
Эркинбаева Камила Жавлонбековна	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	156
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
HUDUDLARDA TURISTLARGA UMUMIY OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNING SAMARALI RIVOJLANISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH: RFEI INDEKSI, KLASSTER MODELI VA "TASTE UZBEKISTAN" RAQAMLI EKOTIZIMI	162
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
SAVDODA MARKETING TADQIQOTLARINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	171
Jalalova Dildora Jamolovna	
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	174
Лана Цхай	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARNI MOLIYAVIY HISOBOTDA AKS ETTIRISHNI MASALALARI	181
G'oziyeva Moxira Rustam qizi	

TA'LIM MUASSASALARIDA LIDERLIK SAMARADORLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	189
Yuldashova Yoqutoy	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI RAQAMLI KREDITLASHNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	193
Karimova Aziza Maxomadrizoyevna Abduraxmonov Faridun Firo'z o'g'li	
SANOAT TARMOQLARIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA KONSEPSIYASINING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL MAZMUNI	199
Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРИЯ, ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	204
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
ENHANCING GREEN ACCOUNTING IN UZBEKISTAN: COMPARATIVE LESSONS FROM DEVELOPED ECONOMIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT	210
Xolmurodova Durdona Otamurod qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	218
Саттарова Зухра Илхомовна	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING HUDUDIY INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIRI	224
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING BANDLIKNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	229
Mamadaliyev Doniyorbek Shuhratbek o'g'li	
TOSHKENTDA KICHIK BIZNES KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI: LOGIT VA PROBIT MODELLARI ASOSIDA EMPIRIK TAHLIL	235
Hasan Ibragimov Mannonov Shahzod Toshmurod Qulmanov	
MOSLASHUVCHAN MENEJMENT VA UNING SIFAT BOSHQARUVIDAGI O'RNI	242
Ibroximova Zuhra Baxtiyor qizi	
IJTIMOIIY SOHANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI.....	247
Ro'zmetov Kamol Ibodullayevich Ibragimov Qayumbek Ikromovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	254
Muminov Bekzod Polvonovich	
KORPORATIV AXBOROT TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH KONSEPSIYASINING NAZARIY EVOLYUTSIYASI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR TASNIFI.....	263
Kuchkarov Ulug'bek Tahirovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQALARIDA EKSPORT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
Abdulatifova Moxinur Alisher qizi	
FIZIKA FANINI SUN'IY INTELLEKT INTEGRATSIYASI ASOSIDA SAMARALI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	275
Razzoqov I.D.	
RAQAMLI MEHNAT BOZORLARI VA IQTISODIY BARQARORLIK: O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON MISOLIDA QIYOSIY TAHLIL	281
Safarova Gulruh Akmal qizi	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАУЧНЫЙ	

ПОДХОД К ЕЁ ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	287
Зайналов Ж. Р.	
O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI.....	293
Xolmatova Mumtozbegim Alisherxon qizi	
TURISTIK BOZOR KONYUNKTURASINI O‘RGANISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	298
Usmanova Zumrad Islamovna	
PREPARATION OF NUT JAM USING MULBERRY SYRUP BASED ON ITS CONSUMER PROPERTIES.....	302
Pardaev Gayrat Yakhshibaevich	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG‘IM IMKONIYATLARI.....	306
Tolibova Shaxrizoda	
КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	314
Махмудов Комолиддин Розметович	
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: THE SYNERGY OF INVESTMENT, AGRICULTURAL TRANSFORMATION, AND ENVIRONMENTAL POLICY.....	319
Kholmukhamedova Feruza	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA EKSPORT OPERATSIYALARINI MOLIYAVIY QO‘LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	324
Mir Axmadova Mariyam Nosir Axmadovna	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В РУСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	330
Бауетдинов Мажит Жанызакович	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	338
Kobilov Alisher	
Majidova Irodahon	
RAQAMLI UNIVERSITET MODELI — BARQAROR OLIY TA‘LIMNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	346
Nazirova Komola Raximjon qizi	
HUDUD EKSPORTINING XOM ASHYOGA BOG‘LIQLIGI: MOLIYAVIY OQIBATLAR VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	352
Norturayev Mansurbek Obid o‘g‘li	

HUDUD EKSPORTINING XOM ASHYOGA BOG'LIQLIGI: MOLIYAVIY OQIBATLAR VA BARTARAF ETISH YO'LLARI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Norturayev Mansurbek Obid o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

mansurbek.norturaev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda hududiy iqtisodiyot eksport tarkibining xom ashyo va birlamchi qayta ishlangan mahsulotlarga bog'liqligi muammosi Qashqadaryo viloyati 2024—2025-yillar rasmiy yillik statistik ma'lumotlari asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda viloyat eksport tarkibida sodir bo'lgan strukturaviy o'zgarishlar baholanib, sanoat tovarlari (asosan to'qimachilik xom ashyosi) ulushining keskin pasayishi (42,1 foizdan 27,0 foizga), oziq-ovqat mahsulotlari ulushining sezilarli o'sishi (14,0 foizdan 25,2 foizga) hamda mashinalar va transport asbob-uskunalari ulushining 7,1 marotaba ko'payishi rasmiy ma'lumotlar asosida asoslangan. Eksport bozorlarining geografik konsentratsiyasi Herfindahl-Hirschman indeksi (HHI) yordamida baholanib, valyuta tushumlari barqarorligiga ta'sir qiluvchi tizimli xavf-xatarlar aniqlangan. Xom ashyoga bog'liqlikni bartaraf etishning moliyaviy mexanizmlari bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: hudud eksporti, xom ashyoga bog'liqlik, eksport tuzilmasi, qiymat qo'shilgan mahsulot, valyuta tushumlari, geografik konsentratsiya, eksportni moliyalashtirish, Qashqadaryo viloyati.

Аннотация: В данном исследовании на основе официальных годовых статистических данных за 2024—2025 годы проанализирована проблема сырьевой зависимости структуры экспорта региональной экономики на примере Кашкадарьинской области. Оценены структурные изменения, произошедшие в составе экспорта области, в том числе резкое снижение доли промышленных товаров (преимущественно текстильного сырья) с 42,1% до 27,0%, существенный рост доли продовольственных товаров с 14,0% до 25,2% и увеличение доли машин и транспортного оборудования в 7,1 раза. С помощью индекса Херфиндала-Хиршмана (HHI) оценена географическая концентрация экспортных рынков, выявлены системные риски, влияющие на стабильность валютных поступлений. Разработаны научно-практические предложения по финансовым механизмам преодоления сырьевой зависимости.

Ключевые слова: региональный экспорт, сырьевая зависимость, структура экспорта, продукция с добавленной стоимостью, валютные поступления, географическая концентрация, финансирование экспорта, Кашкадарьинская область.

Abstract: This study investigates the structural dependence of regional exports on raw commodities and primary processed goods using official annual statistics for Kashkadarya region for 2024—2025. The structural shifts in the region's export composition are assessed, documenting a sharp decline in the share of industrial goods (predominantly textile raw materials) from 42.1% to 27.0%, a substantial increase in the share of food products from 14.0% to 25.2%, and a 7.1-fold increase in the share of machinery and transport equipment. The geographic concentration of export markets is measured by the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), revealing systemic risks for the stability of regional foreign currency receipts. Policy recommendations are developed for financial mechanisms to mitigate commodity dependence.

Keywords: regional exports, commodity dependence, export structure, value-added products, foreign currency receipts, geographic concentration, export financing, Kashkadarya region.

KIRISH

Zamonaviy hududiy iqtisodiyot sharoitida eksport salohiyatining barqaror rivojlanishi nafaqat eksport hajmiga, balki uning sifat tuzilmasiga ham bog'liq. Xom ashyo va birlamchi qayta ishlangan mahsulotlar ulushi yuqori bo'lgan eksport tuzilmasi "resurs la'nati" (resource curse) fenomenini keltirib chiqarib, hududning uzoq muddatli iqtisodiy o'sish sur'atlarini cheklashi ilmiy adabiyotda asoslab berilgan (Auty, 1993; Sachs and Warner,

1995). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmonida hududlar eksport salohiyatini ikki barobarga oshirish, qiymat qo'shilgan mahsulotlar eksportini ustuvor rivojlantirish va xom ashyo eksporti ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish vazifalari belgilangan.

Qashqadaryo viloyati Respublikaning yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotining 10,2 foizini, paxtaning 11,8 foizini, donning 12 foizini hamda qorako'l terisining 19 foizini ishlab chiqaradi. Viloyat hududida Muborak gazni qayta ishlash zavodi (1971-yildan), Sho'rtan gaz-kimyo majmuasi (2001-yildan) hamda Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi singari yirik energetika korxonalari joylashgan. Mazkur ishlab chiqarish bazasi viloyat eksport tuzilmasini xom ashyo va birlamchi qayta ishlangan mahsulotlar ustuvor bo'lgan profilga olib kelgan.

Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining 2026-yil 20-yanvardagi yillik press-relizi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yanvar–dekabr oylarida viloyat tashqi savdo aylanmasi 1 242,4 mln AQSH dollariga yetdi va 2024-yilning shu davriga nisbatan 0,3 foizga ko'paydi. Bunda eksport hajmi 513,5 mln AQSH dollarini, import hajmi esa 728,9 mln AQSH dollarini tashkil etdi. Hisobot davrida 215,4 mln AQSH dollari hajmida salbiy tashqi savdo balansi qayd etilgan. Bu vaziyat viloyatning eksport salohiyatini moliyaviy mexanizmlar orqali qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish zaruriyatini ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi Qashqadaryo viloyati eksport tarkibining 2024–2025-yillardagi xom ashyoga bog'liqlik darajasini empirik baholash, uning moliyaviy oqibatlarini aniqlash hamda bartaraf etish bo'yicha moliyaviy mexanizmlarni asoslashdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Hudud iqtisodiyotining xom ashyoga bog'liqligi muammosi xorijiy va mahalliy iqtisodchilar tomonidan keng o'rganilgan. R. Auty (1993) o'zining fundamental ishida "resurs la'nati" tushunchasini ilmiy muomalaga kiritib, xom ashyoga boy hududlarning uzoq muddatda iqtisodiy o'sish sur'atlari sezilarli darajada past bo'lishini empirik dalillar bilan asoslab bergan. J. Sachs va A. Warner (1995) tabiiy resurslar boyligi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi salbiy bog'liqlikni 97 mamlakat ma'lumotlari asosida ekonometrik ravishda tasdiqlagan. P. Collier (2007) past daromadli mamlakatlardagi xom ashyo eksportining moliyaviy beqarorlikka ta'sirini tahlil qilib, valyuta tushumlari volatilligi budjet rejasini buzishi va investitsion qarorlarni murakkablashtirishini ko'rsatib bergan.

Eksport tuzilmasining diversifikatsiyalanganlik darajasini baholashda Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI) va Hirschman–Gini indeksleri keng qo'llaniladi (UNCTAD, 2023). M. Hidalgo va R. Hausmann (2009) "iqtisodiy murakkablik" (economic complexity) konsepsiyasini taklif etib, eksport tarkibining murakkabligi va uzoq muddatli iqtisodiy o'sish o'rtasidagi statistik bog'liqlikni ko'rsatib bergan. T. Beck, A. Demirgüç-Kunt va R. Levine (2016) moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'p qiyosiy tahlil orqali o'rganib, moliyaviy institutlar va bozorlar tuzilmasining hudud iqtisodiy salohiyatiga ta'sirini yoritgan.

Eksportni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajriba Yevropa Ittifoqi (EU Export Credit Agencies), Janubiy Koreya (Korea Trade Insurance Corporation — K-SURE) va Xitoy (Sinasure) modellariga asoslangan tadqiqotlarda yoritilgan (OECD, 2023). UNCTAD (2024) hisobotida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xom ashyo eksportidan qiymat qo'shilgan mahsulotlar eksportiga o'tish jarayoni va uni moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasida Prezidentining 2024-yil 14-martdagi "Tashqi savdo va hududiy sanoatni rivojlantirishda tadbirkorlar birlashmalarining rolini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-126-sonli² qarorga binoan tashkil etilgan "Savdoni rivojlantirish kompaniyasi" AJ va "Savdoga ko'maklashish jamg'armasi" ushbu yo'nalishdagi institutsional islohotning yangi bosqichini ifodalaydi. R. Levine (1997) ishlarida moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik keng yoritilgan.

Mavjud adabiyotlarda eksport diversifikatsiyasining umumiy iqtisodiy ta'siri keng yoritilgan bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasi alohida viloyatlari eksport tarkibining strukturaviy tahlili va xom ashyoga bog'liqlikning moliyaviy oqibatlarini hududiy darajada baholash bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada o'tkazilmagan. Mazkur maqola ushbu bo'shliqni Qashqadaryo viloyati misolida qisman to'ldirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi hududiy eksport tarkibining xom ashyoga bog'liqlik darajasini va uning moliyaviy oqibatlarini empirik baholashga qaratilgan. Tadqiqotda quyidagi metodologik bosqichlar qo'llanildi: (1) tarkibiy-strukturaviy tahlil — Qashqadaryo viloyati eksport tarkibi BMTning Xalqaro standartlashgan savdo tasniflagichi (XSST) bo'yicha tovar guruhlariga ajratilib, 2024 va 2025-yillar (yanvar–dekabr davri) bo'yicha qiyosiy tahlil amalga oshirildi; (2) geografik konsentratsiyani baholash — eksport bozorlarining konsentratsiyalashuv darajasini empirik baholash uchun Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI) qo'llanildi:

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

2 <https://lex.uz/uz/docs/-6838934>

$$HHI = \sum (S_i)^2,$$

bu yerda:

$i = 1, 2, \dots, n$;

S_i — i -mamlakatga to'g'ri keladigan eksport ulushi (foizda);

n — savdo sheriklarining soni.

HHI qiymatining 1500 dan past bo'lishi past konsentratsiyani, 1500–2500 oraliqdagi qiymat o'rtacha konsentratsiyani, 2500 dan yuqori qiymat esa yuqori darajadagi konsentratsiyani ifodalaydi (U.S. Department of Justice, 2023). (3) Eksport tuzilmasining sifat klassifikatsiyasi — eksport tovarlari ikki asosiy kategoriyaga ajratildi: (a) xom ashyo va birlamchi qayta ishlangan mahsulotlar; (b) qiymat qo'shilgan mahsulotlar. (4) SWOT-tahlil — diversifikatsiya strategiyasining kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlarini strategik baholash uchun qo'llanildi. Empirik baza sifatida Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining 2026-yil 20-yanvardagi rasmiy yillik press-relizi ma'lumotlari (qashstat.uz) ishlatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qashqadaryo viloyati tashqi savdo aylanmasi (TSA) so'nggi uch yilda jiddiy o'zgarishlarni boshidan kechirdi. 2023-yilda TSA 646,9 mln AQSh dollarini tashkil etib, eksport (382,7 mln AQSh dollari) importdan (264,1 mln AQSh dollari) yuqori bo'lganligi sababli musbat tashqi savdo saldos (+118,6 mln AQSh dollari) qayd etilgan. Lekin 2024-yildan boshlab vaziyat tubdan o'zgardi: TSA 1 239,1 mln AQSh dollariga (1,92 marotaba) sakrab chiqdi, biroq import hajmi (720,8 mln AQSh dollari) eksport hajmidan (518,3 mln AQSh dollari) sezilarli darajada yuqori bo'ldi va salbiy saldo –202,5 mln AQSh dollarini tashkil etdi. 2025-yilda bu tendensiya saqlanib qoldi: TSA 1 242,4 mln AQSh dollari, eksport 513,5 mln AQSh dollari, import 728,9 mln AQSh dollari, salbiy saldo esa –215,4 mln AQSh dollariga yetdi (1-rasm).

1-rasm. Qashqadaryo viloyati tashqi savdo aylanmasining dinamikasi³ (2023—2025-yillar, mln. AQSH dollari)

1-jadval ma'lumotlari Qashqadaryo viloyati eksport tarkibida 2024-yildan 2025-yilga o'tish davrida sodir bo'lgan strukturaviy o'zgarishlarni ko'rsatadi (1-jadval; 2-rasm).

³ Manba: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining 2026-yil 20-yanvardagi yillik press-relizi asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

1-jadval

Qashqadaryo viloyati eksport tarkibi va dinamikasi⁴ (2024—2025-yillar yanvar—dekabr, mln. AQSH dollari)

Tarkibi	2024-y. mln AQSh dollari	2024-y. ulush, %	2025-y. mln AQSh dollari	2025-y. ulush, %	O'zgarish sur'ati, %
Jami eksport	518,3	100,0	513,5	100,0	99,1
Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar	72,3	14,0	129,5	25,2	179,1
Ichimliklar va tamaki	0,7	0,1	0,6	0,1	86,5
Yoqilg'idan tashqari noog'iz-ovqat xom ashyo	22,1	4,3	16,1	3,1	73,0
Mineral yoqilg'i, yog'lash moylari	172,5	33,3	164,1	32,0	95,1
Hayvon va o'simlik moylari, yog'lar va mumlar	3,5	0,7	1,3	0,3	37,5
Kimyoviy vositalar va shunga o'xshash mahsulotlar	0,5	0,1	1,3	0,2	240,4
Sanoat tovarlari	218,0	42,1	138,5	27,0	63,6
Mashinalar va transport asbob-uskunolari	2,4	0,5	17,0	3,3	710,1
Boshqalar	17,9	3,5	32,4	6,3	180,8
Xizmatlar	8,2	1,6	12,5	2,4	152,2

2-rasm. Eksport tarkibi tovarlar guruhi bo'yicha⁵ (2024 va 2025-yillar, mln. AQSH dollari)

Jadval va rasm ma'lumotlari tahliliga ko'ra, viloyat eksport tarkibida quyidagi muhim tendensiyalar aniqlandi. Birinchidan, sanoat tovarlari ulushi 42,1 foizdan 27,0 foizgacha (217,9 mln AQSH dollaridan 138,5 mln AQSH dollarigacha) keskin kamaygan. Bu pasayish asosan sanoat tovarlari tarkibida ustun bo'lgan to'qimachilik mahsulotlari eksportining 38,2 foizga kamayishi bilan bog'liq. 2025-yilda eksport qilingan to'qimachilik mahsulotlari 134,7 mln AQSH dollarini tashkil etib, uning tarkibida ip-kalava 95,6 foiz, tayyor to'qimachilik mahsulotlari esa 4,4 foiz ulushga ega. Ikkinchidan, oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar eksporti 1,79 marotaba o'sgan (72,3 mln AQSH dollaridan 129,5 mln AQSH dollarigacha), umumiy eksportdagi ulushi 14,0 foizdan 25,2 foizgacha ko'tarilgan. Uchinchidan, mashinalar va transport asbob-uskunolari eksporti 2,4 mln AQSH dollaridan 17,0 mln AQSH dollarigacha (7,1 marotaba) ko'paygan, umumiy eksportdagi ulushi 0,5 foizdan 3,3 foizga ko'tarilgan. To'rtinchidan, mineral yoqilg'i (asosan neft va neft mahsulotlari) ulushi nisbatan barqaror

4 Manba: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining 2026-yil 20-yanvardagi yillik press-relizi asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

5 Manba: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasining 2026-yil 20-yanvardagi yillik press-relizi asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

saqlanib qoldi (33,3 foizdan 32,0 foizga), bu kategoriya 2025-yilda 164,1 mln AQSH dollarini tashkil etib, eksport tarkibida eng katta tovar guruhi bo'lib qoldi. Beshinchidan, xizmatlar eksporti 8,2 mln AQSH dollaridan 12,5 mln AQSH dollarigacha (52,2 foiz) o'sib, umumiy eksportdagi ulushi 1,6 foizdan 2,4 foizga ko'tarildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, viloyat eksport tarkibida ijobiy tarkibiy o'zgarishlar boshlangan, lekin xom ashyo va birlamchi qayta ishlangan mahsulotlar ulushi hali ham yuqoriligicha qolmoqda. 2025-yilda mineral yoqilg'i (32,0 foiz) va to'qimachilik xom ashyosi (sanoat tovarlari 27,0 foizining katta qismi) jami eksport hajmining 50 foizidan ortig'ini tashkil etadi.

Qashqadaryo viloyati eksport bozorlarining konsentratsiyalashuv darajasini baholash uchun 2025-yil yanvar–dekabr ma'lumotlari asosida Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI) hisoblandi (2-jadval; 3-rasm).

2-jadval

Qashqadaryo viloyati eksport bozorlarining geografik konsentratsiyasini HHI bo'yicha baholash⁶ (2025-yil yanvar—dekabr)

Mamlakat	Eksport, ming AQSh dollari	Ulush, % (Si)	Si ²	Kumulyativ %
Rossiya	122 369,3	23,8	566,4	23,8
Niderlandiya	112 925,3	22,0	484,0	45,8
Afg'oniston	39 809,6	7,8	60,8	53,6
Tojikiston	37 281,1	7,3	53,3	60,9
Turkiya	35 952,6	7,0	49,0	67,9
Pokiston	35 234,2	6,9	47,6	74,8
Qozog'iston	21 646,9	4,2	17,8	79,0
AQSH	17 409,1	3,4	11,5	82,4
Polsha	12 983,5	2,5	6,4	84,9
Eron Islom Respublikasi	≈ 12 324	2,4	5,8	87,3
Misr	≈ 11 297	2,2	4,8	89,5
Boshqalar (≈ 70 mamlakat)	≈ 53 917	10,5	≈ 1,5	100,0
JAMI / HHI	513 499,0	100,0	≈ 1 308,9	—

3-rasm. Qashqadaryo viloyati eksportining geografik tarkibi⁷ (2025-yil yanvar—dekabr)

⁶ Manba: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi (qashstat.uz, 20.01.2026) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

⁷ Manba: Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi (qashstat.uz, 20.01.2026) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi.

Hisob-kitob natijalariga ko'ra, 2025-yilda Qashqadaryo viloyati eksportining Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI) 1 308,9 ga teng bo'ldi. Bu o'rtacha-past darajadagi konsentratsiya bo'lib (1500 dan past), eksport bozorlari nisbatan diversifikatsiyalangan bo'lganligini ko'rsatadi. Lekin alohida ko'rsatkichlar tahlili quyidagi xulosalarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, top-2 savdo sherigi — Rossiya (23,8 foiz) va Niderlandiya (22,0 foiz) — birgalikda umumiy eksport tushumining 45,8 foizini tashkil etadi. Bu ko'rsatkich konsentratsiya bo'yicha asosiy xavf-xatar manbai hisoblanadi: ushbu ikki bozorning birida iqtisodiy yoki geosiyosiy beqarorlik yuz bersa, viloyat valyuta tushumlariga jiddiy ta'sir qiladi. Ikkinchidan, top-5 savdo sherigi (Rossiya, Niderlandiya, Afg'oniston, Tojikiston, Turkiya) jami eksportning 67,9 foizini, top-10 mamlakat esa 84,9 foizini tashkil etadi. Uchinchidan, eksport tushumlarining katta qismi taxminan 11 ta yirik savdo sherigida to'planganligi, qolgan 70 ga yaqin mamlakatda esa atigi 10,5 foiz ulush qayd etilgani eksport bozorlarini yanada keng diversifikatsiyalashga qaratilgan moliyaviy va institutsional choralar zarurligini ko'rsatadi.

Eksport tarkibidagi ijobiy tarkibiy o'zgarishlarning eng yorqin namunasi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining tezkor o'sishidir. 2025-yilda Qashqadaryo viloyatidan 155,8 ming tonna meva-sabzavot eksport qilindi, ularning qiymati 111,1 mln AQSH dollariga yetdi va 2024-yilning shu davriga nisbatan 1,65 marotaba o'sdi. Mazkur eksport jami eksportdagi ulushni 21,6 foizgacha yetkazdi. Eng katta o'sish ko'rsatgan mahsulotlar: olma eksporti 4 marotaba (606,9 ming AQSH dollari), quritilgan mevalar 237,4 foiz (453,4 ming AQSH dollari), uzum 191,4 foiz (15 082,8 ming AQSH dollari), boshqa mevalar 189,3 foiz (16 125,8 ming AQSH dollari), boshqa sabzavotlar 172,5 foiz (51 805,2 ming AQSH dollari), pomidor 142,5 foiz (1 269,1 ming AQSH dollari) va piyoz 139,0 foiz (10 723,7 ming AQSH dollari). Mazkur tendensiya qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida sezilarli salohiyat mavjudligini va uni moliyaviy mexanizmlar orqali rivojlantirish maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Strukturaviy tahlil natijalari Qashqadaryo viloyati eksport tarkibida xom ashyo va birlamchi qayta ishlangan mahsulotlar ulushining yuqoriligi viloyat moliya tizimida quyidagi oqibatlarni keltirib chiqarishini ko'rsatadi. Birinchidan, viloyatning umumiy iqtisodiy ahvoli xom ashyoga bog'liq tarmoqlardagi (mineral yoqilg'i — 32,0 foiz, to'qimachilik xom ashyosi — taxminan 25 foiz) jahon birja narxlariga yuqori darajada sezgir bo'lib qolmoqda. Ikkinchidan, 2024-yildan boshlab salbiy tashqi savdo saldosing shakllanishi (2024-yil — 202,5 mln AQSH dollari; 2025-yil — 215,4 mln AQSH dollari) viloyatning importni qoplash uchun valyuta resurslari tanqisligini keltirib chiqarmoqda. Bu importning eksportdan tezroq o'sishi (2023–2024-yillar davomida import 2,73 marotaba, eksport esa atigi 1,35 marotaba o'sgan) bilan bog'liq strukturaviy disbalansdir. Uchinchidan, eksport tushumlarining 45,8 foizi atigi ikkita savdo sherigida (Rossiya va Niderlandiya) to'planganligi ushbu mamlakatlardagi valyuta kursi tebranishlari yoki iqtisodiy konyunkturadagi o'zgarishlar viloyat valyuta tushumlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishini bildiradi. To'rtinchidan, viloyat eksportchilari jahon qiymat zanjirining pastki bosqichlarida joylashganligi (paxta tolasi va ip-kalava sotuvi tayyor tikuvchilik mahsulotlari eksportiga nisbatan ancha past qiymat qo'shimchasi keltiradi) hududda yaratiladigan ish o'rinlarining sifatini cheklaydi.

Xulosa va takliflar

Mazkur tadqiqot natijalari Qashqadaryo viloyati eksport tarkibining xom ashyoga bog'liqligi muammosini 2024–2025-yillar rasmiy yillik ma'lumotlari asosida empirik baholash imkonini berdi. Birinchidan, strukturaviy tahlil 2024-yildan 2025-yilga o'tish davrida viloyat eksport tarkibida ijobiy o'zgarishlar sodir bo'layotganini tasdiqladi: sanoat tovarlari ulushi 42,1 foizdan 27,0 foizga pasaygan, oziq-ovqat mahsulotlari ulushi 14,0 foizdan 25,2 foizga ko'tarilgan, mashinalar va transport asbob-uskunalar guruhi 7,1 marotaba o'sish kuzatildi. Ikkinchidan, Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI \approx 1 308,9) bo'yicha geografik konsentratsiya o'rtacha-past darajada baholandi, lekin top-2 savdo sherigida (Rossiya va Niderlandiya) 45,8 foizlik konsentratsiya viloyat eksportiga tizimli xavf-xatar yaratadi. Uchinchidan, 2024-yildan boshlab salbiy tashqi savdo saldosing shakllanishi (–202,5 va –215,4 mln AQSH dollari) hududning importni qoplash uchun valyuta resurslari yetishmovchiligi muammosini keltirib chiqargan. To'rtinchidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportining tezkor o'sishi (meva-sabzavot eksporti 1,65 marotaba o'sgan) bu yo'nalishda sezilarli salohiyat mavjudligini ko'rsatadi.

Yuqoridagi xulosalarga asoslangan holda quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi. Birinchidan, qiymat qo'shilgan eksportni rag'batlantiruvchi imtiyozli kreditlash dasturini joriy etish — 2024-yil 14-martdagi PQ-126-sonli qarorga binoan tashkil etilgan "Savdoni rivojlantirish kompaniyasi" AJ va "Savdoga ko'maklashish jamg'armasi" mexanizmlari doirasida Qashqadaryo viloyatida xom ashyoni qayta ishlash bo'yicha investitsiya loyihalariga 7 yilgacha muddatga, yillik 9 foizdan oshmaydigan stavka va 18 oygacha imtiyozli davr bilan kredit liniyasini ochish maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, eksport tushumlarini xedjlash bo'yicha bank instrumentlarini rivojlantirish — viloyatdagi tijorat banklari filiallariga forvard, fyuchers va opsiya shartnomalari hamda valyuta svoplari bo'yicha xizmatlarni ko'rsatish vakolatlarini kengaytirish. Uchinchidan, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlashning maxsus dasturi — saqlash, qadoqlash, sertifikatlash bosqichlarini moliyalashtiradigan zanjirli kreditlash (supply chain financing) mexanizmlarini joriy etish. To'rtinchidan, eksport bozorlarini diversifikatsiyalashning maxsus moliyaviy mexanizmi — "Savdoga ko'maklashish jamg'armasi" doirasida "Yangi bozor" imtiyozli kredit liniyasini joriy etish (yillik 5–7 foiz stavka, 3 yilgacha muddat). Beshinchidan, hududda Eksport-tezkor markazi (Export Acceleration Center) tashkil etish — "bir darcha" tamoyili asosida

eksport bilan bog'liq barcha moliyaviy va hujjatlashtirish xizmatlarini taqdim etadigan markaz. Oltinchidan, tashqi savdo saldosi muvozanatlashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar — eksport korxonalariga kredit imtiyozlari berish, import o'rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish va viloyat hokimligi huzurida tashqi savdo balansini muvozanatlashtirish bo'yicha doimiy ishchi guruhni tashkil etish.

Mazkur takliflarning kompleks ravishda amalga oshirilishi 2024–2025-yillarda boshlangan ijobiy strukturaviy o'zgarishlarni mustahkamlash, viloyat eksport tarkibida xom ashyo ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish va qiymat qo'shilgan mahsulotlar eksporti hajmini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, hududning tashqi iqtisodiy beqarorlikka chidamliligini, valyuta tushumlari barqarorligini va mahalliy budjet daromadlari prognozlanishini sezilarli darajada yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

Auty, R.M. (1993) *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. and Levine, R. (2016) *Financial Institutions and Markets across Countries and over Time*. World Bank Economic Review. Available at: <https://www.worldbank.org>

Collier, P. (2007) *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It*. Oxford: Oxford University Press.

Hidalgo, C.A. and Hausmann, R. (2009) 'The Building Blocks of Economic Complexity', *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), pp. 10570–10575. Available at: <https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106>

Levine, R. (1997) 'Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda', *Journal of Economic Literature*, 35(2), pp. 688–726. Available at: <https://doi.org/10.1257/jel.35.2.688>

OECD (2023) *Trade Finance for SMEs in the Digital Era*. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://www.oecd.org>

Sachs, J.D. and Warner, A.M. (1995) 'Natural Resource Abundance and Economic Growth', NBER Working Paper, 5398. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research. Available at: <https://www.nber.org/papers/w5398>

UNCTAD (2023) *State of Commodity Dependence 2023*. New York and Geneva: United Nations. Available at: <https://unctad.org>

UNCTAD (2024) *Trade and Development Report 2024: Rebuilding Global Confidence in a World of Crises*. New York and Geneva: United Nations. Available at: <https://unctad.org>

U.S. Department of Justice (2023) *Horizontal Merger Guidelines: Herfindahl-Hirschman Index*. Washington, D.C. Available at: <https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index>

Қашқадарё вилояти статистика бошқармаси (2026) Пресс-релиз: Қашқадарё вилоятининг ташқи савдо айланмаси, 2025 йил январ—декабрь ойлари учун дастлабки маълумот. Қарши: qashstat.uz. Available at: <https://qashstat.uz/uploads/press26/TS-PR-UZ-12-2025.pdf>

Тухтабаев, Ж.Ш. (2025) *Илмий тадқиқот методологияси: ўқув қўлланма*. Тошкент: Bookmany print.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

O'zbekiston Respublikasida Prezidentining 2024-yil 14-martdagi "Tashqi savdo va hududiy sanoatni rivojlantirishda tadbirkorlar birlashmalarining rolini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-126-sonli qarori // URL: <https://lex.uz/docs/-6838934>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>